

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 5, Issue 3

2024

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 5, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 5, ISSUE 3

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2024-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси", к.б.н., председатель Совета
молодых ученых Отделения медицинских наук НАН Беларуси

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии
Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии
Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем
НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной
физикультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины
Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1,
Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических
методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской
оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины
государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии,
иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллович

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олгиной Абдуганиевна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна

DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманова Шоира Равшанбековна

Тошкент давлат стоматология институти госпитал терапевтик стоматология кафедраси доценти

Расулова Нодира Алишеровна

доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. O.S. Tirkashev, F.E. Matyakubova, N.T.Rabbimova, G.B. Mustaeva SPECIFIC CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS WITH HEMOCOLITIS SYNDROME IN EARLY CHILDHOOD.....	6
2. Djuraeva Kamola Stanislavovna, Ergasheva Munisa Yakubovna MODERN ASPECTS OF WHOOPING COUGH.....	10
3. F.E. Matyakubova, G.B. Mustaeva, O.S. Tirkashev, N.T.Rabbimova STUDY OF CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN PREGNANT WOMEN.....	16
4. Ibadov Ravshan Aliyevich, Ibragimov Sardor Khamdamovich, Ergashev Sukhrob Panji o'gli THE IMPACT OF PREOPERATIVE COVID-19 INFECTION ON EARLY POSTOPERATIVE RESULTS IN MITRAL VALVE REPLACEMENT.....	23
5. O.S. Tirkashev, F.E. Matyakubova, N.T.Rabbimova, G.B. Mustaeva SPECIFIC CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS WITH HEMOCOLITIS SYNDROME IN EARLY CHILDHOOD.....	31
6. Эльнора А. Абдуганиева, Ирина В. Ливерко, Шахбосхон М. Ахмедов, Юлия Э. Фаттахова, Шоира Г. Матрзаева, Дильноза М. Халилова РОЛЬ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ КАК ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЫ ФАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	35
7. N.T.Rabbimova, F.E. Matyakubova, O.S. Tirkashev, G.B. Mustaeva THE ROLE OF S. PNEUMONIAE IN EXCERNATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE.....	40
8. Djuraeva Kamola Stanislavovna, Ergasheva Munisa Yakubovna MODERN ASPECTS OF WHOOPING COUGH.....	46
9. Eshonkhodjaev Otabek Djuraevich, Rakhimiy Sharif Uktamovich MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF MEDISTINAL TUMORS (LITERATURE REVIEW).....	52
10. Najmutdinova D.K., Nasirova A.K., Rasulov A.D. THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTOIMMUNE THYROIDITIS AND VON WILLEBRAND FACTOR AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION...	60

Эльнора А. Абдуганиева^{1,2},
Ирина В. Ливерко^{3,4},
Шахбосхон М. Ахмедов⁵,
Юлия Э. Фаттахова⁶,
Шоира Г. Матрзаева⁶,
Дильноза М. Халилова⁶

¹ Доцент, Ташкентская медицинская академия,
E-mail: e.abduganieva@gmail.com Ташкент, Узбекистан.

² Доцент, Ташкентский международный университет Кимё,
E-mail: e.abduganieva@gmail.com Ташкент, Узбекистан

³ Профессор, Ташкентская медицинская академия,
E-mail: liverko@yandex.com Ташкент, Узбекистан.

⁴ Зам. директора по науке и инновационному развитию Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии, E-mail: liverko@yandex.com Ташкент, Узбекистан.

⁵ Доцент, Ташкентская медицинская академия,
E-mail: shahbosxon@yandex.ru Ташкент, Узбекистан.

⁶ Ассистент, Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан.
1<https://orcid.org/0000-0001-5276-2291>
2<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

РОЛЬ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ КАК ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЫ ФАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13235456>

АННОТАЦИЯ

Исследование имело целью изучение причин смерти пациентов и изучение коморбидного статуса больных с патологоанатомически подтвержденной хронической обструктивной болезнью легких. Авторами было установлено, что основной причиной смерти пациентов с хронической обструктивной болезнью легких были идентифицированы гиперкоагуляционные события, такие как острый инфаркт миокарда и инсульты. Основные результаты научного исследования показали, что нарушения гемостаза гиперкоагуляционной направленности являются главными причинами фатальных исходов среди пациентов ХОБЛ.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь, легких аутопсия, патологоанатомический диагноз.

Elnora A. Abduganieva^{1,2},
Irina V. Liverko^{3,4},
Shahbosxon M. Ahmedov⁵,
Yuliya E. Fattahova⁶,

**Shoira G. Matrzaeva⁶,
Dilnoza M. Xalilova⁶**

¹ Assistant professor, Tashkent Medical Academy,

E-mail: e.abduganieva@gmail.com Tashkent, Uzbekistan.

² Associate professor, Kimyo Tashkent International University,

E-mail: e.abduganieva@gmail.com Tashkent, Uzbekistan

³ Professor, Tashkent Medical Academy,

E-mail: liverko@yandex.com Tashkent, Uzbekistan.

⁴ Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiisology and Pulmonology,

E-mail: liverko@yandex.com Tashkent, Uzbekistan.

⁵ Associate professor, Tashkent Medical Academy,

E-mail: shahbosxon@yandex.ru Tashkent, Uzbekistan.

⁶ Assistant professor, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan.

¹<https://orcid.org/0000-0001-5276-2291>

²<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

ROLE OF HYPERCOAGULATING CONDITIONS AS THE MAIN CAUSE OF FATAL OUTCOMES IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

ANNOTATION

The study aimed to study the causes of death of patients and study the comorbid status of patients with pathologically confirmed chronic obstructive pulmonary disease. The authors found that the leading cause of death in patients with chronic obstructive pulmonary disease was identified as hypercoagulable events, such as acute myocardial infarction and strokes. The main results of the scientific study showed that hypercoagulable hemostasis disorders are the main causes of fatal outcomes among COPD patients.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, autopsy, pathological diagnosis.

Elnora A. Abduganieva^{1,2},

Irina V. Liverko^{3,4},

Shahbosxon M. Ahmedov⁵,

Yuliya E. Fattahova⁶,

Shoira G. Matrzaeva⁶,

Dilnoza M. Xalilova⁶

¹ Toshkent tibbiyot akademiyasi assistenti,

E-mail: e.abduganieva@gmail.com Toshkent, O'zbekiston.

² Kimyo Toshkent xalqaro universiteti dotsenti,

E-mail: e.abduganieva@gmail.com Toshkent, O'zbekiston

³ Toshkent tibbiyot akademiyasi professori,

E-mail: liverko@yandex.com Toshkent, O'zbekiston.

⁴ Respublika ixtisoslashtirilgan ftiziatrya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi direktorining fan bo'yicha o'rinbosari,

E-mail: liverko@yandex.com Toshkent, O'zbekiston.

⁵ Toshkent Tibbiyot Akademiyasi dotsenti,

E-mail: shahbosxon@yandex.ru Toshkent, Uzbekistan.

⁶ Toshkent tibbiyot akademiyasi assistenti, Toshkent, O'zbekiston.

¹<https://orcid.org/0000-0001-5276-2291>

²<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

SURUNKALI OBSTRUKTIV O'PKA KASALLIGI BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA O'LIMGA SABAB BO'LISHINING ASOSIY SABABI SIFATIDA GIPERKOAGULYATSION HOLATLARNING O'RNI

ANNOTATSIYA

Tadqiqot bemorlarning o'lim sabablarini o'rganish va patologik tasdiqlangan surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bilan og'rigan bemorlarning komorbid holatini o'rganishga qaratilgan. Mualliflar surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bo'lgan bemorlarda o'limning asosiy sababi o'tkir miokard infarkti va insult kabi giperkoagulyar hodisalar ekanligi aniqlangan. Ilmiy tadqiqotning asosiy natijalari shuni ko'rsatdiki, giperkoagulyatsion gemostaz buzilishlari SOO'K bilan og'rigan bemorlarda halokatli oqibatlarining asosiy sabablari hisoblanadi.

Kalit so'zlar: surunkali obstruktiv o'pka kasalligi, autopsiya, patologoanatomik tashxis.

На сегодняшний день хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), наравне с сердечно - сосудистыми заболеваниями (ССЗ), онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, составляет одну из главных групп социально значимых хронических заболеваний и составляет одну из важнейших медико-социальных проблем пульмонологии.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), как одна из самых распространенных нозологий в группе хронических обструктивных заболеваний легких (ХОЗЛ), демонстрирует стабильную тенденцию к увеличению распространенности. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году прогнозируется что по заболеваемости ХОБЛ займет лидирующие позиции среди неинфекционных нозологий и третье место в структуре смертности среди всех болезней. В связи с этим одной из ключевых задач современной медицины является ранняя диагностика и лечение, улучшение качества жизни и уменьшение смертности среди пациентов с ХОБЛ.

Учитывая высокую коморбидность ХОБЛ и ишемической болезни сердца (ИБС), риск фатальных исходов от сердечно-сосудистых фатальных событий у пациентов с ХОБЛ значительно возрастает. На сегодняшний день растет ряд факторов сердечно-сосудистого риска, таких как курение, ожирение, сидячий образ жизни и гиперхолестеринемия. Кроме того, системное воспаление, как один из главенствующих патогенетических механизмов ХОБЛ, способствует развитию протромботических состояний.

Рис.1 Тромбогенные катастрофы как основная причина смерти в структуре заболеваний. С целью исследования последних событий, авторами был проведен ретроспективный анализ 281 протокола патологоанатомического вскрытия пациентов, поступивших в патологоанатомическое отделение клинической больницы города Ташкента в 2013 году из-за

декомпенсации соматической патологии. Целью данного исследования было проанализировать причины смерти пациентов и изучить коморбидный статус у тех, у кого был подтвержден диагноз хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В качестве материалов для исследования были использованы 281 протокол вскрытия: 256 из них относились к умершим пациентам, поступившим в патологоанатомическое отделение городской клинической больницы Ташкента в 2013 году, и 25 протоколов вскрытия от пациентов, умерших в отделении пульмонологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра Фармации и Пульмонологии (РСНПМЦФП) с 2009 по 2017 год во время стационарного лечения. Ретроспективный анализ, проведенный на основе протоколов вскрытия, показал, что в 69,4% случаев (195 из 281) причиной смерти были острые нарушения гемостазиологического характера. Среди них наиболее распространенными были острый инфаркт миокарда (ОИМ) с долей 73,8%, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу (22,8%), тромбоз легочной артерии (ТЭЛА) (1,5%) и тромбоз мезентериальных сосудов (1,5%). По структуре заболеваний, основной причиной смерти, связанной с тромбогенными катастрофами, были заболевания органов дыхания, составляющие 21,5% (42 случая), и они занимали второе место после заболеваний системы кровообращения, которые составили 65,6% (128 случаев) (см. рис.1).

При болезнях органов дыхания согласно результатам полученным в ходе исследования, структура причин смерти определена тромбозами в 80,8%, дыхательной недостаточностью - в 9,6%, а также желудочно-кишечными кровотечениями - в 5,8%, септическим шоком - в 4%. Структура тромбогенных катастроф при заболеваниях системы кровообращения и органов дыхания представлена на рисунке 2, из которого видно, что по частоте ОИМ сопоставим, как при заболеваниях кровообращения, так и заболеваниях органов дыхания. Отмечена большая частота ТЭЛА и ТМА среди патологии органов дыхания.

Рис.2. Структура тромбозов при заболеваниях системы кровообращения и системы дыхания

Смерть, в результате тромботических катастроф в 85,6% (146 из 195 случаев) регистрирована в возрасте старше 60 лет, в 26,2% (46 из 195 случаев) - в возрасте 40-60 лет и в 1,5% (3 из 195 случая) - до 40 лет (рис 3). Структура клинических диагнозов лиц с тромботическими катастрофами как основной причины смерти в зависимости от возраста представлена на рисунке 3. Во всех возрастных группах заболевания органов дыхания занимают второе ранговое место в структуре внутренней патологии, имеющей гемостазиологические нарушения как основную причину смерти, уступая лишь болезням системы кровообращения.

Рис.3. Структура заболеваний с тромбозами как основной причиной смерти в зависимости от возраста

Патологические состояния, связанные с тромбозами, являются причиной смерти у значительной части населения. В ходе исследования было выявлено, что у 67,1% мужчин (90 из 134) и 71,4% женщин (105 из 147) смерть наступила вследствие тромбогенных катастроф. У мужчин такие катастрофы чаще возникали на фоне заболеваний системы кровообращения (64,4%) и органов дыхания (21,1%), а у женщин — при болезнях органов кровообращения (66,6%) и дыхания (21,9%). Необходимо отметить, что различий в частоте тромбогенных катастроф между полами не обнаружено.

При аутопсии установлено, что лишь 13,9% случаев (39 из 281) были предварительно диагностированы как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), но при патоморфологической диагностике признаки ХОБЛ были выявлены в 37,0% случаев (104 из 281). Эти признаки включали гиперемированную и отечную слизистую оболочку бронхов, слизистые пробки в просветах бронхов, эмфизему легких и диффузный перибронхиальный пневмосклероз.

Анализ частоты тромбозов показал, что они составляют значительную долю среди умерших как среди тех, у кого ХОБЛ была диагностирована, так и среди “наивных” случаев. Структура тромбозов включает инфаркт миокарда (76,1%), инсульт (18,5%), тромбоэмболию легочной артерии (3,3%) и тромбоз мезентериальных сосудов (2,2%). Эти данные подчеркивают важность тромботических событий при ХОБЛ.

Выводы и обсуждение результатов. На сегодняшний день, с целью снижения тромботических событий у пациентов ХОБЛ изучение состояния всех звеньев гемостаза, во взаимосвязи с системным воспалением, дисфункцией эндотелия, а также в зависимости от коморбидного фона и тяжести заболевания, является одной из актуальных проблем пульмонологии. Совершенствование методов ранней диагностики и оптимизация лечения гемостазиологических нарушений у пациентов с ХОБЛ является приоритетным направлением здравоохранения, в частности пульмонологии и гемостазиологии.

Резюмируя изложенное, необходимо отметить высокий удельный вес тромбозов в причинах смерти среди больных с патологией органов дыхания, в структуре которых преобладают ОИМ, ТЭЛА и ТМА. Основные результаты научного исследования показали, что нарушения гемостаза гиперкоагуляционной направленности являются ведущими причинами смерти среди пациентов ХОБЛ и коморбидных с ним состояний - болезней системы кровообращения.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 5, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000